

CONTROL Y RESISTENCIA EN EL RÉGIMEN TOTALITARIO DE 1984

CONTROL AND RESISTANCE IN THE TOTALITARIAN REGIME OF 1984

Jonathan Caicedo Girón

jonathan.caicedo@uniminuto.edu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5324-1324>

Coordinador académico de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de UNIMINUTO, Colombia. Licenciado en Humanidades y magister en Estudios Literarios

Rafael Ernesto Camargo

rafael.camargo@ustadistancia.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8178-9386>

Filósofo y docente de la Universidad Santo Tomás, Colombia.

RECIBIDO	[20/12/2021]	ACEPTADO	[13/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 9 - 23						

RESUMEN

En el texto de Paul Virilio, *La inseguridad del territorio* (1999), se evidencian diversas posturas situadas en los conflictos bélicos actuales. Los términos guerra-paz y libertad-esclavitud quedan cercados en una dualidad intrínseca. Esa base será de utilidad para realizar esta investigación. En el caso de este artículo, se tomará la novela *1984* de George Orwell, ya que se puede ver la forma en que una sociedad de control ejerce el poder desde el discurso y la resignificación del lenguaje. De esa manera, se conseguirá responder a la pregunta de cómo operan las manifestaciones artísticas como «líneas de fuga» que permiten hacer resistencia a las implicancias del poder.

► Palabras clave

Inseguridad; territorio; poder; control; líneas de fuga; resistencia.

ABSTRACT

*In the text of Paul Virilio, *The Insecurity of the Territory* (1999), diverse positions are evident located in the current warlike conflicts. The terms war-peace and freedom-slavery are surrounded by an intrinsic duality. That basis will be useful for conducting this research. In the case of this article, the novel *1984* by George Orwell will be taken, since it can be seen the way in which a society of control exercises power from the discourse and the redefinition of language. In this way, it will be possible to answer the question of how artistic manifestations operate as «lines of flight» that allow resistance to the implications of power.*

► **Keywords**

Insecurity; territory; power; control; lines of flight; resistance.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo recoge algunas posturas del texto *La inseguridad del territorio* (1999) del intelectual francés Paul Virilio.

En primera instancia, se plantea un análisis de la fisionomía vertical y horizontal que tienen algunas de las metrópolis pertenecientes a la categoría conocida como primer mundo y se ejemplifica cómo la máquina de guerra acapara la ciudad en una especie de vorágine de cemento y se traga a los hombres física y psicológicamente. Frente a ello, los dejará en un espacio sin hábitat.

En segunda instancia, se analiza la novela de George Orwell, *1984*, mediante una comparación analítica de las instituciones de poder que plantea Virilio (1999) en relación con el régimen totalitario que se esboza en la obra literaria. En ese sentido, se refleja cómo el discurso y la resignificación del lenguaje son usados como mecanismos de control en una sociedad condicionada por sus gobernantes. A la vez, estos estarían sujetos a la siguiente pregunta: ¿podrían generarse ejercicios de resistencia que permitan contrarrestar los efectos del poder ejercido en la sociedad distópica que plantea el escritor británico?

Por último, se esbozan algunas conclusiones acerca de cómo el arte abre diversas líneas de fuga que permiten resistir a las formas del poder. Para ello, parten de la idea de que las manifestaciones artísticas logran escapar las dinámicas del sistema, en la edificación de nuevas sensibilidades. Los autores principales que servirán para esta parte teórica y analítica serán Michel Foucault (1988; 2002; 2006), Walter Benjamin (1997) y Basil Bernstein (1988).

DESARROLLO

1. Defender la legitimidad del decorado urbano, ¿Cómo opera una sociedad disciplinada a través del uso del lenguaje y de las nuevas tecnologías?

Paul Virilio (1999) estudió las dinámicas que se presentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Él analizó cómo los hombres cohabitan una ciudad aparentemente segura y cómo la movilidad puede generar un conflicto en los modos de supervivencia. Dicho autor hace hincapié en la ocupación alemana en tierras galas y evidencia que la colonización del

«cielo» permite un control total no solo de los hombres, sino de las fachadas, los techos, las carreteras, las estructuras metálicas; en general, el ambiente. Ante ese mecanismo de control tan efectivo, el ciudadano se sentirá desnudo, sin hábitat. Por ende, tendrá una horizontalidad desorganizada que pronto se introducirá en su mente y «secará sus tuétanos».

Al respecto, en el texto Virilio, se menciona que «somos prisioneros no solo de las fuerzas de ocupación sino también de las paredes de nuestras propias construcciones, las que sirven para secuestrarnos de una zona a otra» (1999, p. 12). A propósito de la cita anterior, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿qué postura debe tomar el ciudadano cuando es obligado al éxodo del eterno retorno? Cuando se le insta al exilio, ¿qué otras posibilidades de supervivencia vitales le quedan? ¿El arte opera como bálsamo que permite a través de las diversas expresiones artísticas sopesar las dinámicas de terror que suceden en las guerras?

En la novela *1984*, los personajes centrales, Winston y Julia, se esconden en un edificio desbarajustado que los aloja y que les brinda cierta protección. Allí leen, se comunican y fracturan las estructuras del sistema. No obstante, el destruido del decorado urbano los pone en evidencia ante la policía del pensamiento. Los personajes son deshabitados. No tienen para dónde moverse. El «cielo» se encuentra polarizado por una bruma espesa de policías, además de objetos tecnológicos que los observan. Sus cuerpos son reproducidos por una especie de panóptico (Foucault, 2002), que acapara toda la superficie. En dicha escena, los personajes se quedan sin salida alguna. Deben seguir el sistema. Deben creer en él. El control es total. El lenguaje también ha sido resignificado. En ese sentido, las estructuras del pensamiento del momento debían seguir la línea del orden establecido desde la verticalidad.

En efecto, el Estado cumple un rol primordial en el mantenimiento del orden y el control en una ciudad. Paul Virilio (1999) muestra su preocupación por la organización territorial, y examina cómo funciona el aparato militar en los tiempos bélicos y pacíficos. Piensa que hay una dualidad inseparable entre la paz y la guerra. Una existe y se desarrolla en la medida en que la otra está vigente, y es que se necesita un conflicto más sofisticado que garantice una destrucción efectiva del decorado urbano. En el caso de la obra literaria, evidenciamos las siguientes inscripciones: «La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza» (Orwell, 1949, p. 9). A la vez, es necesario recalcar que los paisajes descritos en el texto son dantescos, grises y destruidos.

El principio de la guerra es la destrucción y la desnaturalización del hábitat de los rivales de turno. Es por eso que la violencia se hace necesaria, pero el problema de ligarla con la desnaturalización del cuerpo de los derechos estriba en que la violencia con seguridad también es un producto natural que reproducen las personas. Se trata de una alteridad mal entendida.

Foucault presenta en *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión* (2002) cómo es que, debido a las relaciones de poder que asume el Estado, la violencia ejercida es aceptada y también rechazada por los pueblos. Por el contrario, el poder y los medios son tan transparentes, tan finos, que terminan por normalizar el ejercicio de la disciplina contra los oprimidos a través de las normas y las prácticas cotidianas. No deja de ser interesante cómo esta dinámica, incluso, termina siendo aceptada por la persona que la padece. Es decir, el soldado acepta que necesita que lo disciplinen, pues el poder pasa tanto por dominadores como por dominados (Landínez, 2019).

Al parecer, todos tenemos cierta libertad natural para ejercer con naturaleza la violencia contra el otro. De hecho, en una «apuesta» dicotómica del texto *Para una crítica de la violencia y otros ensayos* (1997), Walter Benjamin separa los tipos de violencia en dos: la violencia mítica y la violencia natural. La primera no tiene nada que ver con finalidades religiosas, sino con una perspectiva del derecho como un medio para un propósito. Entretanto, la segunda se resiste a tener algún medio como fin. Sencillamente, se justifica por su accionar, sin importar los parámetros de justicia y ética.

Cuando el discurso y los medios son manipulados, seguramente se ejercerá el principio de clasificación hacia las sociedades. Dicha clasificación permite la jerarquización y hace más visible a los entes que ejercen el poder desde la verticalidad. Es así como se corrobora la separación. Con respecto a este, Bernstein nos plantea lo siguiente: «La clasificación hace dos cosas: a nivel de superficie, establece orden, y también establece quién es el dueño del orden». Ante ello, se comprende por qué los Gobiernos realizan un proceso de «enmarcamiento», que permite la clasificación de las personas. Un ejercicio que les permitió a los nazis separar a los judíos por calas sociales, estratificación y apellidos. En ese sentido, la destrucción de muchas ciudades en las dos grandes guerras permite ejemplificar las perspectivas de Paul Virilio (1999). Los habitantes son desnaturalizados, deshumanizados y violentados. La ocupación de los «cielos» es un indicio del orden alemán que luego habría de caer.

De acuerdo con ello, el enmarcamiento facilita a los opresores ejercer una postura y una selección cruel para saber quiénes vivían y quiénes merecían la muerte. Por ejemplo, escindir al judío, destruir su hábitat y apropiarse de sus bienes son mecanismos que le permitieron a los alemanes asegurar los diversos modos de asentarse en el poder.

En efecto, la violencia solo puede hallarse en el dominio de los medios y no de las finalidades. Entonces, ¿la violencia opera como delimitador del accionar de la injusticia o la justicia? Benjamin (1997) contestaría que los fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos; y medios legítimos pueden ser empleados para fines justos. La legitimidad necesita finalidades concernientes a valores convencionales de justicia; y si la justicia es un juicio o un valor de una vitalidad inimaginable, se trata de un parámetro noble dentro de la ética, un alcance «mago» para el bienestar y la convivencia del hombre; es decir, el buen vivir. Sin embargo, ¿qué se puede entender por violencia legítima e ilegítima? Al respecto, «el derecho considera que la violencia en manos de personas individuales constituye un peligro para el orden legal» (Benjamin, 1997, p. 26). Esto conlleva todo un problema ético. En otros términos, el Estado sí puede ejercer la violencia de forma natural contra el pueblo. En cambio, toda marcha organizada por los sectores populares y empobrecidos no sería legítima. Así, ¿cómo opera la justicia? En relación con lo esbozado, nos permitimos citar lo siguiente: «Un comportamiento puede ser violento aun cuando resulte del ejercicio de un derecho» (Benjamin, 1997, p. 28). Siguiendo este razonamiento, Kant en «La paz perpetua» (2003) analiza la inconveniencia que para un Estado supone sostener un cuerpo militar de manera permanente:

Los ejércitos permanentes son una incesante amenaza de guerra para los demás Estados, puesto que están siempre dispuestos y preparados para combatir. Los diferentes Estados se empeñan en superarse unos a otros en armamentos, que aumentan sin cesar. Y, como, finalmente los gastos ocasionados por el ejército permanente llegan a hacer la paz aún más intolerable que una guerra corta, acaban por ser ellos mismos la causa de agresiones, cuyo fin no es otro que librar al país de la pesadumbre de los gastos militares. Añádase a esto que tener gentes a sueldo para que mueran o maten parece que implica un uso del hombre como mera máquina en manos de otro —el Estado—, lo cual no se compadece bien con los derechos de la Humanidad en nuestra propia persona (Kant, 2003, p. 3).

Sin duda, este texto articula de manera pertinente con la otra gran obra de Kant, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (1977), en la medida en que el accionar humano, para que sea del todo deseable y moralmente aceptable, debe regirse por principios *a priori*, universalmente válidos para el género humano. Así, la premisa de Benjamin (1997) citada anteriormente sobre la legitimidad de la violencia por parte del Estado y su ilegitimidad cuando es ejercida por particulares, engendra un dilema ético que «a todas luces» confronta con el imperativo kantiano que «reza»: «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio» (Kant, 1997, p. 84). Entonces, ¿sería deseable que el Estado en cualquier régimen político que «abraze», ejerza la violencia contra los ciudadanos, sobre todo cuando ella deviene de órdenes ilegítimas? Seguramente, otras voces podrían afirmar que el Estado —en cuanto garante de su propia seguridad y estabilidad— debe ejercer el uso legítimo de la fuerza, que no es otro que el que le otorga el ciudadano cuando transfiere una parte de sus derechos individuales para el bienestar de la colectividad.

Volviendo al tema que nos ocupa, en 1984, se refleja cómo Orwell plantea una serie de dualidades en el lenguaje que también son inseparables, pues los regímenes necesitan permear todas las estructuras sociales, a través del discurso. Las maquinarias de guerra se encargan de la destrucción masiva y violenta del decorado urbano. Entre más «golpeada» esté una ciudad en sus estructuras físicas, más aumenta el terror. La violencia bélica es la encargada de legitimar su discurso con la palabra «libertad»; es decir, que, para que los habitantes de cualquier nación tengan paz, se necesita justificar con ataques violentos. Ejemplos hay por demasía. Solo hay que «mover el rostro» y ver cómo protege los Estados Unidos su seguridad ilusoria. En el papel, el país norteamericano está «a vísperas» de un ataque desde Oriente, y con ello justifican la destrucción de sus países y generan el foco de la guerra por imposición en países estratégicamente económicos, como Siria y Palestina.

Por ejemplo, en *Seguridad, territorio, población* (2006), Foucault nos ilustra cómo los aparatos de guerra se vuelven cada vez más tecnológicos y sofisticados. Una guerra mejora e innova, pues tiene la experiencia de cómo ser más efectiva al momento de atacar a sus rivales. En la actualidad, es más fácil caracterizar y encerrar a los sujetos por medio de la globalización. Así se sabe cómo actúan, qué les gusta y cómo perciben las realidades en un conflicto específico.

Cada periodo de guerra trae consigo un periodo de paz que permite ensayar nuevos adelantos y alternativas tecnológicas para la guerra. ¿Cómo se establece el nuevo mecanismo que opera en los nuevos conflictos? ¿Los nuevos conflictos podrían ser epidemiológicos o simplemente bélicos? Las nuevas tecnologías nos ponen ante un escenario distópico, pero no lejano al panorama actual. En China, ya existe un laboratorio de Virología en Wuhan. En otros términos, la actual pandemia ha dejado un precedente. Además, se termina comprendiendo que la guerra puede hacerse de otra forma y ser más efectiva en términos de mortandad y de control social.

Se hallan estas dualidades del lenguaje guerra-paz y libertad-opresión, que justifican los Estados para crear todo tipo de violencias. Para ello, se evoca nuevamente al filósofo Kant con su texto «La paz perpetua» (2003). En este, plantea la importancia de la honestidad al momento de constituir un verdadero sentimiento de paz perpetua entre los pueblos. Por ello, señala lo siguiente: «No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra» (Kant, 2003, p. 2). A ello, se puede añadir lo siguiente del mismo autor: «El tratado de paz aniquila y borra por completo las causas existentes de futura

guerra posible, aun cuando los que negocian la paz no la vislumbren ni sospechen en el momento de las negociaciones» (Kant, 2003, p. 2). Con ello, queda claro que para Kant la esperanza de una paz sostenible y duradera entre los Estados —siendo un anhelo de la humanidad— no puede permanecer como una mera utopía o un sentimiento romántico. Por el contrario, si el tratado se celebra, es porque se entiende que las voluntades de los interlocutores válidos se orientan a terminar con el lastre de la confrontación armada.

Volviendo a *1984*, se refleja cómo las nuevas técnicas de la disciplina son sofisticadas y efectivas. Al respecto, Foucault comenta lo siguiente:

La disciplina «fabrica» individuos; es la técnica específica de un poder que se da los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia; es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente (2002, p. 158).

Sin lugar a dudas, se hace atrayente observar cómo en la obra literaria hasta las pasiones podrían ser determinadas por las estructuras sociales. Por un lado, Hegel (1807) intenta esbozar que muchas cuestiones de la cotidianidad están determinadas por las dualidades (amo-esclavo) y que incluso se podría saber a través de un sistema cómo determinar y orientar a un individuo para que piense de una manera específica. Al respecto, Alasdair MacIntyre plantea lo siguiente: «Las pasiones y los fines que tiene el individuo dependen del tipo de estructura social en el que se encuentra. Los deseos son despertados y especificados por los objetos que se presentan ante ellos» (1994, p. 195). Es decir, siempre existe una relación entre sí.

Si se hace un ejercicio hermenéutico del pensamiento distópico que plantea George Orwell (1949), seguramente no estamos lejos de vivir una guerra más tecnológica que no solo destruya el decorado urbano, como lo esbozaría Virilio (1999), sino que las mentes de los sujetos serían dominables y violentadas. Recuérdese que un solo hombre con un discurso ideológico caracterizado por el nacionalismo y el terror pudo mover a los ciudadanos para que se destruyeran entre sí.

Ahora bien, si se piensa que la comunicación ejerce un poder que no es controlado; al contrario, existe un exceso de interacción que domina las relaciones sociales y la intimidad de los sujetos. Ello genera un obstáculo por la invasiva conducta que contiene. Se trata de una oposición a los efectos del poder asociados con el conocimiento, tales como la resistencia a lo oculto y la deformación. En ese sentido, los recursos de la comunicación están ligados con esa tensión de libertad de conocimiento y clasificación. Por ejemplo, el personaje de la novela de Orwell, Winston Smith, trabajaba en los diarios borrando y resignificando las noticias del pasado.

Desde los postulados de Virilio (1999), se podría decir que los hombres de Occidente cohabitan en una especie de paz, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, dado que el Estado de bienestar les garantizaba las buenas relaciones humanas. Por tanto, las preocupaciones son otras, ya que Virilio (1999) escribe sobre la organización territorial y qué rol cumple el ejército en tiempos de paz. Eso sí, coincide con los postulados centrales de Orwell, en donde difiere la terminología guerra y paz y en cómo una se nutre de otra en una relación indisoluble. El pensador francés propone que la política en los tiempos de paz era sin duda la política de la guerra.

Entonces, el miedo es una categoría que se caracterizó en las grandes ciudades. El ciudadano se convierte en un nómada. El mundo se transforma. Cambia. Las grandes

urbes se hacen ciudades móviles para hacer la guerra. No son en vano los nuevos conflictos bélicos que se realizan entre las naciones. Estos terminarían produciendo daños colaterales. Una de las tesis centrales del pensador francés estriba en pensarse la realidad como ciudadanos móviles, ciudades transitorias.

Asimismo, las potencias mundiales buscan otros lugares para realizar sus guerras, tal como ocurre con Siria, nación condenada al alojamiento de las nuevas tecnologías de la guerra. Su territorio es el espacio para que se midan las fuerzas de manera bélica. Un discurso de odio acapara al mundo, como se evidencia en la novela de George Orwell (1949). La colonización del «cielo» de otras naciones permite poner en evidencia el poder que tienen las naciones, los conflictos económicos, la salud y la disciplina de los cuerpos mediante los medios de comunicación. Apenas son la «punta del *iceberg*». Ante estas dinámicas, nos queda preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles serán las nuevas tecnologías de colonización de los aires de la tierra y de los sujetos? ¿Surgirán nuevos dispositivos de la biopolítica designados para la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas? ¿Cómo pensamos los elementos de resistencia desde nuestras prácticas cotidianas?

Asimismo, el sistema exige que haya conflicto entre naciones o al interior de las mismas. En definitiva, no se sabe quién es el enemigo; mucho menos, cuál es rol del Ejército. ¿Defender la legitimidad de un pueblo es disparar o bombardear hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué situación sería peor? ¿Traspassar las murallas en donde la ciudad llega al límite y no saber para dónde moverse o quedarse debajo de un edificio que proteja el cuerpo, pero no la cabeza, y mucho menos la dignidad que el ciudadano ya no tiene? Psicológicamente, el sujeto contemporáneo no es consciente de la pérdida de su razón.

Así, la categoría del progreso se ha resignificado y ha tomado una perspectiva otra, como lo ejemplificaría Walter Mignolo (2003). Frente a esto, ¿será posible hallar progreso después de una guerra? ¿Quiénes o qué entidades se encargan de fortalecer el sistema de guerra? ¿Cómo desligar la categoría del progreso del patrimonio inmaterial sin que haya una acumulación de objetos? ¿Será posible fracturar la estética de la destrucción? Si la guerra y la paz son dualidades inseparables, y cohabitan en el mundo, ¿cuál sería la forma de resistencia o el «punto de fuga» que se puede plantear para sobrellevar el asunto?

Algunas cuestiones que nos sitúan ante un panorama de incertidumbre total son los escenarios distópicos, que no están alejados de la realidad. Los tiempos aciagos cada vez son mayores. El sistema capitalista «alimenta» las políticas de guerra. Las nuevas tecnologías están supeditados a los regímenes «disfrazados» de democracia. Una nueva barbarie purificadora está «detonando» la tranquilidad y la paz que nos han «vendido». La nueva normatividad y la instauración de leyes más transparentes permitirán vulnerar al sujeto desde sus «entrañas». La cuestión será deshabetar el cuerpo; es decir, no será necesario deshabetar al sujeto de su decorado urbano para violentarlo, pues mediante una cultura de aceptación de las reglas se estaría forzando al ser desde sus «entrañas».

Pero, entonces, ¿cómo hacer la resistencia? ¿Cómo abrir «líneas de fuga» que permitan contrarrestar los efectos del poder? Deleuze en el tomo II de *El poder: curso sobre Foucault* (2014) alude al término de las sociedades de control. Este concepto sería útil porque se podría apreciar cómo el poder imperante propende a homogenizar a los sujetos y sus prácticas cotidianas. Para ello, se valdrá de las nuevas técnicas disciplinarias que se encargarán de modular sus conductas. De ese modo, ¿será posible abrir una «línea de fuga» en el pensamiento que permita hacer frente a los tiempos aciagos?

2. La literatura, una perspectiva de resistencia al poder

La obra *1984* muestra a su personaje principal, Winston Smith, cuando decide rebelarse al sistema totalitario que controla hasta el pensamiento de las personas («el crimental»). Ello es regulado por la «policía del pensamiento». Lo disidente del personaje estriba en ser el «punto de fuga» donde el poder totalitario ya no puede llegar a controlarlo todo. Esto se podría analizar con la categoría establecida por Foucault (1988) del poder pastoral, cuya finalidad gira en torno a penetrar el espíritu del hombre para gobernarlo desde sus «entrañas».

Con Virilio (1999), parece que al ciudadano contemporáneo no le interesa si es dominado. Solo despertará cuando se encuentre sin más territorio que el olvido, pues ya los espacios físicos como el mar, la tierra y el aire estarán colonizados por el aparato de guerra que estará orientado a traspasar las fronteras invisibles para hostigar la paz y la estabilidad de un sitio.

Al parecer, se podría interpretar que los sujetos tendemos hacia el control, pues necesitamos orientaciones de cómo actuar y pensar. Eso se puede comprobar con las redes sociales y, en general, la Web 3.0, tal como nos explica Flichy (2002). Se puede dar fe de cómo el ejercicio del poder se hace cada vez más diáfano, pero más efectivo, porque estamos siendo homogeneizados dentro del gran corral del control. Los discursos religiosos prometen la redención del alma, a cambio de un número determinado de dinero. Un Gobierno promete seguridad (democrática) por unos cuantos civiles asesinados con crueldad. Los medios de comunicación prometen informar de manera ética, pero quienes realizan esta función son los que económicamente tienen el poder para informar e interactuar con las masas.

Foucault en su intento por definir al poder insiste en estudiar como primera instancia las formas de resistencia. Él mismo lo conceptualizó de la siguiente manera: «Consiste en utilizar esta resistencia como un catalizador químico que permita poner en evidencia las relaciones de poder» (1988, p. 5). Basándose en este criterio, se puede dilucidar que surge otra dualidad inseparable entre resistencia-poder. Esto ocurrirá en el mismo momento en que el sujeto se sumerge en «el campo simbólico del poder» (Bourdieu, 1990, p. 26). De ese modo, logrará un cambio intrínseco.

El intelectual francés Pierre Bourdieu (1990) ha logrado reflejar el campo de producción cultural y el campo del poder en su producción ensayística, así como se ha ocupado de cierta posición dominada en el campo del saber; es decir, en el campo de los artistas y los escritores. En general, quienes pertenecen al campo intelectual conforman un sector de la clase predominante. Esta preferencia es ejercida mediante mecanismos estructurales que son globales, así como el mercado y la economía. Las personas que se han «nutrido» de perspectivas artísticas y del conocimiento también pueden fortalecer la sociedad de control o, mejor aún, generar una resistencia que permita la emancipación. Por lo tanto, la creación de la escritura impresa es uno de los mayores ejemplos que pone en evidencia cómo el hombre puede agruparse y sobrevivir a la maquinaria de la destrucción.

Ahora bien, se podría cuestionar si efectivamente el arte y sus diversas ramas son «líneas de fuga» en conjunto. Lo que se evidencia en las manifestaciones artísticas es una representación de los deseos y las creencias, tal como se expresa a continuación: «La invención será la formación de un nuevo deseo o de una nueva creencia en el punto de encuentro de dos corrientes de propagación de creencia o deseo» (Deleuze, 2014, p. 35). El sistema pone en evidencia mecanismos de control que parecieran inofensivos, pero que a la larga están intentando persuadir a las personas de cómo actuar y pensar.

Así como la obra literaria permite la posibilidad de resistir a un sistema políticamente totalitario al «desenmascarar» su lógica dogmática de sometimiento, obediencia y homogeneización del pensamiento y la acción, la pintura —otra manifestación del espíritu— otorga las mismas cualidades de revelación, pero desde otra perspectiva. Ya no se trata de la que da la palabra escrita, sino de la que describe el «trazo del pincel sobre la acuarela». Ejemplos de ello abundan a largo de la historia humana. No obstante, nos referiremos a la famosa *Guernica*, que constituye la obra plástica más relevante del siglo XX para los críticos del arte.

Debido a su riqueza simbólica que permite una amplia gama de interpretaciones, la obra representa una denuncia al abuso de poder, desde un punto de vista sociopolítico, derivado de un sistema totalitario (fascismo hispano-italiano) que pretendió arrasar cualquier forma de resistencia en su momento, al punto de incendiar la ciudad vasca de Guernica con bombardeos en los que cientos de hombres, mujeres, niños y animales perdieron la vida. Si bien es cierto que la obra de Picasso representa el horror de la violencia llevada al extremo de aquel 1937, lo fundamental —y aquí radica la belleza y la trascendencia del arte— es que ellas perduran en el tiempo —congeladas sus imágenes—. Han quedado impresas para siempre en el espíritu humano, y estas hacen recordar que cualquier forma de violencia política ejercida por cualquier régimen, sea de corte totalitario, dictatorial o democrático, es un atentado al género humano. Con esto, queda dicho que cualquier manifestación artística puede llevar en sí un sinnúmero de representaciones oscilantes entre lo trágico y lo cómico, la desesperanza y la esperanza, lo humano y lo sublime, etc., siempre y cuando, denuncien sistemas opresores y abran horizontes infinitos a nuevas creaciones y resignificaciones que posibiliten el diálogo de saberes entre las diversas manifestaciones de ser *Homo sapiens, ars, ludens, habilis*.

Entonces, el arte es una manera de matizar un pensamiento otro, que permite una mirada más honda ante las instituciones gubernamentales que ejercen una de las formas del poder a través de los medios de comunicación. Debido al fenómeno de la globalización, la información es cada vez más tergiversable y manipulable. Depende de la conciencia que tiene cada sujeto al instante de interpretar la verosimilitud de los acontecimientos que nos presentan los canales informativos.

Ahora bien, en 1984, se refleja un estado totalitario donde todos los seres humanos deben tener la misma forma de pensar y deben obedecer las directrices que se les otorgan. Los ciudadanos que no estén de acuerdo serán castigados. La «policía del pensamiento» tiene por función vigilar y castigar a quienes se emancipen al sistema. Esto es significativo en uno de los personajes. Es más, una de las «líneas de fuga» que plantea Winston es, en esencia, la lectura. A través de este ejercicio, él violenta la ley establecida y busca consigo un lugar aparte para poder enterarse de las noticias que habían sido eliminadas. En el siguiente fragmento, se pondrá en evidencia «el criminal» (crimen mental) que efectúan los dos personajes en contra del régimen:

—Nosotros somos los muertos —dijo Winston.

—Nosotros somos los muertos —repitió Julia con obediencia escolar.

—Vosotros sois los muertos —dijo una voz de hierro tras ellos.

Winston y Julia se separaron con un violento sobresalto. A Winston parecían habersele helado las entrañas y, mirando a Julia, observó que se le habían abierto los ojos desmesuradamente [...].

—Vosotros sois los muertos —repitió la voz de hierro.

—Ha sido detrás del cuadro —murmuró Julia.

—Ha sido detrás del cuadro —murmuró la voz—. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis ningún movimiento hasta que se os ordene (Orwell, 1949, p. 204).

Ni siquiera se les ocurrió escaparse. Sabían que la voz de hierro lo veía todo. Lo sabía todo. Sabían que todo estaba perdido. Entonces, con la cita anterior, se pone en evidencia una mirada distópica en donde todo es controlado por un gran panóptico (Foucault, 2002). El castigo es inminente para los personajes. El régimen totalitario lo acapara todo. No obstante, previo al hallazgo por parte de la «policía del pensamiento», los personajes ya habían logrado tener una experiencia estética de la lectura. Hicieron lo que los griegos conocen como «catarsis».

Estas sensaciones les otorgaron muestras de la libertad. Esas pequeñas «líneas de fuga» que permite el lenguaje modelar la vida de los sujetos con sus ambivalencias poéticas. Al respecto, valdría la pena compartir lo siguiente: «Nunca especuló con que la poesía abriera mella en el corazón de los lectores. No sabía qué era un verso. No sabía que la literatura era la única resistencia a la muerte, no sabía nada. Era una sombra más en la caverna de la ignorancia» (Caicedo, 2020, p. 104).

La literatura permite reflejar los ambientes espirituales de la época, los juicios y las visiones de mundo. En ese sentido, la creación literaria se aprovecha de esa condición. Esta se resiste a las penurias del tiempo, a los ataques ideológicos; incluso, hace frente a las dictaduras. Son muchos los casos en los que los poetas, los artistas y los escritores han tomado por arma los fusiles y los «lápices», y han iniciado la resistencia. Por ende, la literatura explica y reaviva los sentires de la época. Permite a los espíritus libres debelar el pensamiento para que otras almas inquietas puedan verse a través del espejo, que es la humanidad. Por esa razón, conviene recordar las siguientes palabras: «La literatura no puede entenderse al margen de la vida, del amor a la vida. Los momentos más felices, las sensaciones más sugestivas, los sentimientos más conmovedores: todo eso está en los libros, permanentemente vivo, esperándonos» (Amorós, 1987, p. 17)

En efecto, los medios de interacción en masa son los que mejor modelan al sujeto y comunican los valores de la cultura globalizada. Lo hacen mejor que cualquier institución que de manera tradicional se encargara de esto. Allí, donde el individuo es sujetado por los *mass media*, se le otorga el valor de la diferencia. Así, la intransigencia desenmaraña las relaciones de poder; porque, inmersos en la «ráfaga» de estereotipos comerciales, cohabita una individualidad que sigue resistiendo, ya sea por intuición o simplemente por la presentación que se deriva de las estrategias de autoridad de los principios de libertad, los medios de escapatoria o una posible «fuga», tal como los denominaría Michel Foucault (1988).

Entonces, ¿qué función cumplen la literatura y el arte en un régimen donde todo está vigilado? Pues el sistema está controlado por pantallas que lo ven todo, como ocurre con el panóptico (Foucault, 2002). En Paul Virilio (1999), vemos cómo las personas sí pueden movilizarse, pero los límites de la ciudad parecen un círculo, metafóricamente, del cual no hay mayor salida que volver al punto de partida. No obstante, la fractura en la estructura del poder —aludiendo a la obra de George Orwell— se manifiesta cuando el personaje decide desligarse de la categoría establecida por el sistema denominado «doble pensar». Y se niega a seguir obedeciendo, tal como se muestra a continuación:

Winston Smith se preguntó: «Cómo sería posible vivir en el horizonte acompañado de un libro y de su amada, desobedeciendo al sistema». Su lógica fue detectada inmediatamente por la policía del pensamiento, pero W. Smith continuó sus labores y borró ese pensamiento de su corazón, que latía con fuerza. Continuó su labor cuya función era cambiar los enunciados del periódico que daban cuenta de la bondadosa misión del Ministerio del Amor, para con sus ciudadanos. No obstante, la duda quedó sembrada allí, ¿sería posible trastocar la norma? Así el orden establecido cambiaría sus factores, pues nada debía estar quieto, estático, frío. El humano había sido diseñado para conmoverse [...]. Pero un bombillo rojo se encendió en su área y la policía del pensamiento meditaba el castigo que otorgaría al hereje (Orwell, 1949, p. 178).

La guerra obliga al éxodo, que es contrario al desplazamiento. Ante ello, ¿será posible hallar «líneas de fuga» al terrorismo para atacarlo con ideas que mengüen el juego bélico al interior de las naciones o entre las mismas? ¿El arte brindará algunas repuestas? Al parecer, las guerras y el conflicto deben hacer parte de las cotidianidades. Deben existir los más variados mecanismos de poder.

Como el poder no es una cuestión fija que se pueda tener, es más bien líquida y se escurre por las manos de las sociedades y se abre un espacio para la rebelión o la resistencia. Para ello, la propuesta de George Orwell es fundamental. Esta consiste en que, si bien la estructura está montada, siempre habrá alguien que inicie la rebelión. ¿Pero con la colonización del mar, del cielo y de la tierra queda otra salida que no sea el conflicto armado? ¿Será posible que los edificios trabajen como edificios y no como estructuras que pronto aplastarán a los habitantes —esta idea proviene de la metáfora «vorágine de cemento»?

Todo parece estar en calma y se hace invisible en el horizonte, hasta que esta es lacerada por el ruido de los tanques que están dispuestos a demoler los suelos, las casas y los edificios. La maquinaria de la guerra es capaz de fracturar el «cielo». A propósito del firmamento, ya no será el *Azul* (1993) en el que se deleitaba el gran Rubén Darío en tiempos no muy lejanos. Así, se darán sus mejores versos al mundo y una bruma espesa saturada de miedo.

Deberíamos levantar la cabeza y dimensionar el espacio: mirar «más allá de los techos que nos protegen de los sueños», pero esos sueños ya están «podridos» por alguien que los «pisoteó» y ni siquiera nos tuvo en cuenta para hacerlo. «Levantar la cabeza» nos hará dar cuenta de que el «cielo» está ya «conquistado» y no por un «dios alfarero», sino por una maquinaria que no para de reproducirse, pues con la finalización de una guerra debe estar iniciando otra —eso sí, más tecnológica.

La ficción del movimiento vertical hace que, a través los estallidos de las bombas y de las explosiones de los inmuebles horizontales, la silueta de urbanidad vaya cayendo por encima de cualquier ciudadano. ¿Dónde se está más seguro? ¿En casa o a la intemperie? La brutal desaparición del decorado urbano recuerda que ya no importa quién acabe con el hábitat, pues todo entra en la invisibilidad de preservar la vida, tal como se expresa a continuación:

Extraña realidad en que la muerte misma no puede ser reprobada a causa de la existencia del conflicto ideológico. Desde entonces ya no hacía falta mucho tiempo para pasar de esta primera paradoja a la siguiente: la brutal desaparición del decorado urbano también era un hecho aceptable, un extrañamiento necesario, una huida hacia adelante, a lo sumo una información como esos panfletos que llovían sobre nosotros (Virilio, 1999, p. 11).

Por una parte, en la novela de Orwell, encontramos los Ministerios de la Verdad y la Paz, cuyos objetivos estribaban en mantener el control de las personas, a través del pensamiento y un control masivo, mientras se usaba la sala de estar. Toda la propaganda de rebelión en contra del régimen debía ser eliminada de los canales de comunicación. El personaje Winston Smith desempeñaba dicha labor. Las canalladas del sistema totalitario hacían parte de la invisibilidad de los ciudadanos; incluso, pensar era peligroso.

Por otra parte, y curiosamente en el texto de Virilio, se puede evidenciar la siguiente descripción:

El enemigo interior, quinta columna o Ministerio del Miedo esa administración subterránea que, durante el Blitz, conjugaba sus propios esfuerzos con aquellos más espectaculares que realizaban los bombarderos Nazis —contribuía— gracias a la acción de sus «funcionarios» distribuidos en el seno de las poblaciones a hacer de la guerra total una empresa de desmovilización, llevando a su paroxismo esta gran dinámica interior de las sociedades: el terror (1999, p. 18).

Es necesario evocar que vivimos sumergidos en una sociedad de control donde nos «venden» cada día más dispositivos para la seguridad de los sujetos. Estos dispositivos disciplinarios están cada vez más desechados. Recordemos que los grillos deben ser cada vez más invisibles, pero su calidad de aprehensión debe ser más efectiva.

En el texto «Resistiendo al control. ¿Es posible una ética de la resistencia?» (2011), el autor nos pone en evidencia el sentir propio de la experiencia moderna: «Vivimos entonces en una sociedad de control en la que se adecúan política y económicamente los medios (climáticos, especiales) para el desarrollo de la naturaleza humana, en donde la libertad, pero también el poder, escapan al encierro de la disciplina» (Landinez, 2011, p.38)

El poder coloniza al sujeto contemporáneo desde el placer, desde lo que le gusta y desde lo que aborrece. Para que ello sea efectivo, la economía toma un papel preponderante, pues la división del mundo precisamente «navega en esas espumas». Hoy en día, todos los recursos son adquiribles con la moneda. Ante ello, ¿en qué dinámica debe entrar el arte para no hacer parte de un producto más que juegue con las relaciones de opresión? ¿El sistema capitalista acapara todas las dinámicas sociales y, entonces, es capaz en un futuro de colonizar las formas de pensar de los sujetos, tal cual lo esbozó George Orwell en 1984? ¿Es la seguridad la excusa perfecta que matiza los asesinatos de quienes tienen posturas ideológicas distintas de las de los entes gubernamentales?

«El gran hermano» de Orwell nos vigilará, y vendrá disfrazado de paz y atacará a las fachadas y a los techos. Las muertes humanas no importarán. Lo que sí es relevante en la guerra es la destrucción del patrimonio, de la arquitectura. ¿Sería más trágico para los Estados Unidos de América que le destruyesen la Estatua de la Libertad, en comparación con la destrucción de un Estado cualquiera? ¿Se podría pensar lo mismo de Francia con su torre insignia? ¿Acaso el Plan Colombia no «vendía» la paz a través de la muerte de campesinos y soldados pobres al servicio de la patria?

¿El viajero —anteriormente denominado ciudadano— podrá escapar del sistema global de la guerra? ¿Si las personas inician un éxodo masivo volverán al mismo punto de partida? Siendo extranjero de su mismo pensar, las guerras también se ganan psicológica y discursivamente. Paul Virilio (1999) lo evidenciaba cuando traía a colación las frases de Adolfo Hitler cuando se lamentaba de no haber intentado colonizar el espacio. De igual modo, en 1984, existe una postura bien interesante que reflexiona acerca de cómo el ciudadano puede intentar resistir a las más variadas formas de opresión. A pesar de todo,

se tiene la clara noción de que, por más grande y bien estructurado que esté un sistema, no podrá llegar a ser totalitario; por lo menos, no por ahora.

En *Poemas y canciones* (1945), Bertolt Brecht es disidente con su escritura. Nos plantea un ejercicio de introspección en donde, a través del arte —específicamente, de los libros—, el sujeto podrá mirarse hacia adentro y formar un efecto espejo que le revele sus pasiones. En ese sentido, no se trata de ver la lectura como aquel soporte que contribuye al ejercicio de cultivar la virtud con objetividad, sino que se prefiere observarla como un ejercicio hermenéutico de comprensión que posibilite una racionalidad más honda, en la que los valores de alteridad estén presentes y los sujetos puedan comprenderse como raza y hermandad. De esa forma, será útil para hacer frente al fenómeno capitalista y las abruptas políticas de guerra. Por esencia, la resistencia es un «canto» a lo que no se puede desconocer: lo humano.

CONCLUSIONES

Volviendo a la pregunta que nos ocupó al inicio del documento: ¿cómo opera la literatura y las manifestaciones artísticas como «líneas de fuga» que permiten hacer resistencia al poder? El arte como un elemento humano y un artificio de creación propicia un refugio subjetivo para el espíritu. El hombre que cohabita el mundo tiene una herramienta que le permite pensar y sentir distinto. La máquina de la guerra fundamenta la paz. Las tensiones entre las naciones y la colonización de los «cielos» posibilitarán a las naciones apropiarse no solo del decorado urbano, sino de las pasiones de los sujetos.

Es inconcebible sentirse extranjero de su mundo y no estar paralizado por la guerra. Eso obliga al éxodo forzoso y no saber a dónde ir, pues los límites de la ciudad se borran, así como el horizonte se esfuma donde el miedo caracteriza a las grandes ciudades. Allí no se sabe a qué tenerle más desconfianza: a la guerra o a la paz. La política de miedo «camina por las calles». Por mientras, la tecnología estará al servicio de los aparatos militares. Será un producto más de la guerra. A su vez, la vigilancia desde el «cielo» será permanente. Y, desde esa perspectiva, la propuesta distópica de George Orwell tomará cada vez más su tono contemporáneo.

Basil Bernstein (1988) propuso el «enmarcamiento», que permite develar quién controla el principio de comunicación, lo que puede decirse y cuál es su significancia. Las personas que no respeten esos postulados o esas clasificaciones no pueden conformar ese sistema de control. Son excluidas de allí o se adecúan a sus mecanismos de disciplina y control. Debe recordarse que esta situación remite a cómo interactúa uno con el discurso. La literatura es por excelencia antagonista a ellos. El mundo ya ha dado muchos ejemplos de cómo se ha enfrentado a los regímenes «a punta de poemas».

La humanidad ha sido testigo fiel de cómo muchos movimientos revolucionarios se alzaron gracias a la fuerza del arte. El mundo sale de la oscuridad cuando muchas personas inquietas quisieron romper con una violencia epistémica, comenzaron a formarse y aprendieron a leer. El pensamiento se fue haciendo más diáfano, y así es como empiezan a suceder revoluciones por el viejo continente, donde los derechos del hombre serían «cantados al unísono».

Michel Foucault (1988) es el responsable de dejar al mundo una obra sumamente contemporánea que permite revisar las formas del poder en las diversas sociedades. Las relaciones de fuerza y la pregunta cumbre por el poder posibilitan al sujeto a cuestionarse en torno a los paradigmas vigentes en la sociedad. El asunto se vuelve pragmático para los teóricos y los intelectuales que deciden deconstruir sus sensibilidades y las lógicas vitales

que planteó en sus textos, en donde la categoría de poder cada vez se fue actualizando en función de las dinámicas sociales. La relación sujeto-poder, disciplina-norma y el trabajo de discernimiento de las diversas instituciones da cuenta de un trabajo reciente y perenne que origina un giro en el pensamiento.

Por su parte, Paul Virilio (1999) sustenta una teoría que permite ver los mecanismos dañinos de los conflictos actuales. Su preocupación por las sociedades hace que uno se pregunte «¿hacia dónde vamos, si hasta el decorado urbano-estructural “quiere venirse encima”?» o «¿cómo defender la legitimidad de la vida por encima de la máquina de destrucción?». Ante ello, se evidenció un contexto de preocupación por la organización territorial y el funcionamiento del aparato militar en los tiempos bélicos y pacíficos. Durante esa etapa, se corroboraron las dualidades entre paz-guerra y aparatos militares-civiles. Estos permitieron ver cómo se organiza el poder a través del lenguaje.

Para finalizar, Orwell y las diversas literaturas de ciencia ficción reflejan cómo muchas de las dinámicas que ellos profesaron se están cumpliendo de manera inexorable. Hoy en día, las cámaras «nos persiguen». Todos tenemos en casa una sala de estar. Las redes sociales «nos dan una voz», que no se distingue de quién es, pues al parecer muchos sujetos piensan las estructuras de manera similar. Entonces, el lector terminará interrogándose acerca de cuál será la «línea de fuga» que permite sobrevivir a un sistema acaparador económicamente. También, se podrá preguntar cómo puede generar una episteme propia que le permita reconceptualizar los valores de una ética de la resistencia. Asimismo, podrá cuestionarse acerca de cómo resistirá al poder si las estructuras están siendo presentadas de manera invisible y todas las dinámicas de control se encuentran dentro de las sociedades.

Las respuestas no están contenidas en esta investigación, pero algo es sabido, y es que la lectura permitirá comprender situaciones más cotidianas —sin obviar el rol emancipador de una inteligencia estética y política—, que permitirán la transformación de las sociedades de control en espacios. Esa conversión facilitará que uno se cuestione sobre la información que nos otorgan los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales.

La academia, la lectura, la naturaleza y la fraternidad son las reservas que tiene el sujeto para sentir lapsos de libertad. En ese caso, ¿sería necesario hacer frente al sistema para modelarlo desde adentro? La decisión que se tome para cada caso será individual, puesto que uno puede preguntarse qué tan necesario es emanciparse. Uno deberá buscar la manera de llevar una vida saturada de sentido, perseguir a la belleza, respetar al otro y cultivar un patrimonio inmaterial «a la luz de las grandes voces del pasado», que permiten pensar que el tiempo será más limpio y que, desde el arte, el espíritu hallará las «cosechas» más admirables de la existencia.

REFERENCIAS

- Amorós, A. (1987). *Introducción a la literatura*. Barcelona: Taurus.
- Benjamin, W. (1997). *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*. Buenos Aires: Taurus.
- Bernstein, B. (1988). *Poder, educación y conciencia*. Londres: Cristian Cox.
- Bourdieu, P. (1990). El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método. *Criterios*, (25-28), 20-42. <https://www.yumpu.com/es/document/read/14592375/el-campo-literario-prerrequisitos-criticos-y-principios-de-metodo>

- Brecht, B. (1945). *Poemas y canciones*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Caicedo, J. (2020). Parecía demasiado feliz. *El Narratorio*, (51), 102-111. https://amp.issuu.com/elnarratorio/docs/el_narratorio_51__antolog_a_literaria_digital_nro_/104
- Darío, R. (1993) *Azul*. Ciudad de Panamá: Pequeños Editores.
- Deleuze, G. (2014). *El poder: curso sobre Foucault* (1.a ed.). Tomo II. Trad. de P. Ariel. Buenos Aires: Cactus. <https://aisthesis2017.files.wordpress.com/2017/09/deleuze-sobre-foucault-el-poder.pdf>
- Flichy, P. (2002). *Lo imaginario de internet*. Madrid: Technos.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3-20. <https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/09/el-sujeto-y-el-poder.pdf>
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión* (1.a ed.). Trad. de A. Garzón. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. <https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población*. Trad. de H. Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. https://monoskop.org/images/6/64/Foucault_Michel_Seguridad_territorio_poblacion.pdf
- Hegel, G. W. F. (1966) [1807]. *Fenomenología del espíritu*. Trad. de W. Roces. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Aime_zapatistas/Fenomenologia_espiritu-Hegel.pdf
- Kant, I. (1977). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Madrid: Editorial Espasa-Calpe.
- Kant, I. (2003). La paz perpetua. *Biblioteca Virtual Universal*. <https://biblioteca.org.ar/libros/89929.pdf>
- Landinez, D. (2011). Resistiendo al control. ¿Es posible una ética de la resistencia? *Saga*, (22), 37-46. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/saga/article/view/18096>
- Landinez, D. (2019). *Poder, control y líneas de fuga en Foucault y Deleuze*. (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia). Repositorio Institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69656>
- MacIntyre, A. (1994). *Historia de la Ética*. Barcelona: Paidós.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: AKAL Ediciones. <http://www.ram-wan.net/restrepo/decolonial/11-mignolo-un%20paradigma%20otro.pdf>
- Orwell, G. (1949). *1984*. Bogotá: Editorial SKLA.
- Virilio, P. (1999). *La inseguridad del territorio*. Buenos Aires: La Marca.